

ПЕРЕДАЧА ОТРИЦАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ

Таекеева А.Т.,

Каракалпакский государственный университет

Байниязова С.А.,

соискатель

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712065>

Abstract. This article discussed the expression of negation through derivational forms and particles in modern German. It also describes the vast number of different linguistic means for expressing negation.

Keywords: general means, affirmative, particle, prepositive definition, degree of negation, conjunctive, multifaceted system, specific feature, regularity.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy nemis tilida inkorning hosila shakllari va zarrachalari orqali ifodalanishi muhokama qilinadi. Shuningdek, u inkorni ifodalash uchun turli lingvistik vositalarning ko'p sonini tavsiflaydi.

Kalit so'zlar: umumiy vositalar, tasdiqlovchi, zarracha, tuslovchi ta'rif, inkor darajasi, bog'lovchi, ko'p qirrali sistema, o'ziga xos xususiyat, qonuniyat.

Annotatsiya. Bul maqalada zamanagóy nemis tilinde biykardiń tuwındı formalari hám bóleksheleri arqalı ańlatılıwı talqılaw etiledi. Sonıń menen birge, ol biykardı ańlatıw ushın túrli lingvistik qurallardıń kóp sanın xarakteristikalaydı.

Tayanish sózler: ulıwmalıq qurallar, tastıyıqlaytuǵın, bólekshe, sıfatlawshı tariyp, biykarlawshı dárejesi, baylanıstırıwshı, kóp tárepleme sistema, ózine tán xarakteri, nizamlılıq.

В современном немецком языке существует огромное количество различных языковых средств для выражения отрицания.

Наиболее общим средством отрицания служит отрицательная частица *nicht*, которая может относиться к любому члену предложения, выраженному любой частью речи. Отрицая сказуемое, *nicht* делает все предложение отрицательным, отрицая другой член предложения, *nicht* обычно не меняет утвердительного характера всего предложения и играет роль частицы отрицания [2,36].

Отрицательно-неопределенное местоимение *kein* также довольно часто употребляется в немецком языке. Оно отрицает только существительное и стоит перед всеми препозитивными определениями на месте артикля. Местоимение *kein* отрицает не отдельный предмет, а весь вид (род) данных предметов и делает предложение отрицательным [1,52].

В некоторых случаях в немецком предложении отрицательные слова отсутствуют, отрицание передаётся с помощью таких словообразовательных форм, как приставки *nicht* + прилагательное (при слитном написании, может писаться и отдельно) или существительное, приставки *nichts-* прилагательное

или существительное, отрицательной приставки un- + прилагательное (однако не могут иметь такую форму прилагательные, имеющие однозначный антоним: kurz короткий — lang длинный, dick толстый — dünn тонкий, schlecht – gut), суффиксов –los и -un, приставки -miss + глагол или существительное (с помощью -miss, кроме отрицания, может показываться и ошибочное действие-missdeuten (=falsch deuten) - ложно/превратно истолковать missverstehen (=falsch verstehen) - ложно/превратно понимать):

z.B. nichtamtlich, nicht amtlich; nichtberuflich der Nichtraucher; der Nichtschwimmer. - неофициальный; неработающий некурящий; не умеющий плавать,

z.B. nichtstuerich; nichtswüdig der Nichtstuer; der Nichtskonner - праздный; недостойный бездельник; бездарь,

z.B. Das Buch ist uninteressant. - Книга неинтересная.

z.B. die Unfreudlichkeit; das Unglück - нелюбезность; несчастье erfolglos; hilflos - безуспешный; беспомощный

z.B. missfallen - не нравиться

missglücken, misslingen, missraten - не удаваться

die Missgunst; der Misserfolg - немилость; неуспех, неудача

Для немецкого языка характерно наличие иностранных суффиксов, передающих степень отрицания- de(s)-, dis-, in- (il-, im-, ir-) + существительное или прилагательное: [4,92]. z.B. die Dezentralisierung децентрализация, das Desinteresse незаинтересованность, die Disproportion диспропорция, indiskret нетактичный; inkonsequent непостоянный illegitim незаконный; die Immobilien недвижимость; die Irrealität нереальность

Отрицание передают частицы fast, beinahe с глаголом в конъюнктиве:

z.B. Er wäre beinahe ertrunken. - Он чуть было не утонул.

Ich wäre fast eingeschlafen. - Я чуть было не уснул.

Отрицание может показываться и с помощью союзов: ohne (dass), (an)statt (dass), als dass, außer dass, ausgenommen dass, außer wenn, weder... noch:

z.B. Er kommt, ohne dass er uns grüßt/ ohne uns grüßen. (= Er grüßt uns nicht.) - Он приходит, не приветствуя нас (= Он нас не приветствует).

Er arbeitet, anstatt dass er schläft/ anstatt zu schlafen. (= Er schläft nicht.) - Он работает, вместо того чтобы спать (- Он не спит).

Отрицание может выражаться и с помощью предлогов aufhier, anstelle, entgegen, ungeachtet несмотря на, unbeschadet (уст.) несмотря на/невзирая на:

z.B. Unbeschadet einiger Mangel ist es ein gutes Buch. - Несмотря на некоторые недостатки, это хорошая книга.

Отрицательное слово в немецком предложении может отсутствовать, но при переводе на русский язык отрицание передается и в уступительном придаточном предложении [3, 32]:

z.B. Wie halt es auch war, er ging jeden Tag baden. - Как бы ни было холодно, он каждый день ходил купаться.

Однако есть случаи, когда в восклицательном или вопросительном предложении nicht стоит как частица, однако по содержанию предложение не является отрицательным:

а) в восклицательном предложении:

Was weiß er nicht alles! (= Was weiß er alles!) - Чего только он не знает!

Was machen wir nicht alles zusammen? - Чего мы только вместе не делаем

Entschuldigung, sind Sie nicht Herr Röhr? - Извините, вы не господин Рёр?

б) в вопросительном предложении, предполагающем положительный ответ:

Kannst du mir nicht helfen? (= Kannst du mir helfen?) - Ты не можешь мне помочь? (= Ты можешь мне помочь?)

в) при конструкции nicht nur... sondern auch:

Er ist nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch in ausgezeichnetem Wissenschaftler. (= Er ist ein guter Lehrer und ein ausgezeichneter Wissenschaftler.)

Он не только хороший учитель, но и отличный учёный. (= Он хороший учитель и отличный учёный.) Поэтому принимая во внимание все вышесказанное подведем итоги о том, что немецкое отрицательное предложение – это сложная многогранная система, имеющая свои специфические особенности и закономерности, владеющая огромным количеством отрицательных языковых средств, выбор которых зависит от перечисленных выше факторов [5, 87].

Но самое главное, никогда не стоит забывать о том, что немецкое отрицание, в отличие от русского, носит моногамный характер и более сложно семантически, поэтому нужно быть предельно внимательным и осторожным при построении немецкого предложения и выбора отрицательного средства.

Использованная литература

1. Агапова С.А. Отрицательные местоимения и наречия. - М.: Изд. центр «Академия», 2004;
2. Васильева М.М. Грамматика немецкого языка. – Москва, 1999;
3. Вопросы современного немецкого языка. - М.: «Союз», 1986;
4. Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка. - М.: Менеджер, 2004;
5. Завьялова В.М., Извольская И.В. Грамматика немецкого языка. – М. 1997.